

**O PROJETO “NÓS PROPOMOS! CIDADANIA E INOVAÇÃO NA
EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E AS APREDIZAGENS PARA AS
JUVENTUDES**

*THE “WE PROPOSE!” PROJECT: CITIZENSHIP AND INNOVATION IN
GEOGRAPHICAL EDUCATION AND LEARNING OUTCOMES FOR YOUNG
INDIVIDUALS*

*EL PROYECTO “¿NOSOTROS PROPONEMOS! CIDADANIA E INNOVACIÓN
EN EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE GEOGRÁFICO PARA JÓVENES*

DOI: 10.5281/zenodo.16941761

CARVALHO FILHO, ODAIR RIBEIRO DE

Docente do Centro Paula Souza e doutorando em Educação – FFCLRP/USP

Ribeirão Preto/SP, Brasil (Rua Niterói, 551, ap. 33, torre 3, Lagoinha)

or.cf@usp.br

LASTÓRIA, ANDREA COELHO

Docente da ESALQ/USP

Piracicaba/SP, Brasil (Rua Campo Grande, 141, Piracicaba – SP)

lastoria@usp.br

RESUMO

O ensino de Geografia por projetos pode promover potentes aprendizagens geográficas para os estudantes do Ensino Médio ao fazer-lhes interpretar seu próprio espaço de vivência e refletir sobre diferentes escalas geográficas. Nesse sentido, o Projeto “Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica” vem apresentando, em diferentes localidades brasileiras, há mais de uma década, significativos impactos na vida escolar e pessoal da juventude. O presente trabalho objetiva analisar aprendizagens verbalizadas por três estudantes egressos que participaram do referido projeto, no ano de 2018/2019, em uma escola estadual paulista. Os estudantes selecionados estão, atualmente, no Ensino Superior e em distintas instituições. A investigação é pautada na abordagem qualitativa e no referencial teórico e metodológico da área educacional e, em especial, no ensino de Geografia e para as juventudes. Além disso, foram criadas duas categorias de análise para elencar e interpretar as entrevistas, que foram: os impactos do citado projeto na vida acadêmica e na vida pessoal dos participantes. Os resultados explicitam aprendizagens no âmbito da formação cidadã, como interpretação de instrumentos e técnicas científicas, além de noções sobre legislações brasileiras. Também sob a ótica dos participantes, indica-se que o projeto “Nós Propomos!” influenciou suas trajetórias acadêmicas, por meio da valorização da vida universitária e da melhor compreensão e pertencimento ao lugar de vivência. Considerações sobre os princípios basilares do citado projeto são

expostos, assim como provocações epistemológicas, visando ampliar as discussões com professores e pesquisadores brasileiros e ibero-americanos.

Palavras-chaves: Projeto Nós Propomos!; ensino por projetos; ensino de Geografia; aprendizagens; egressos.

ABSTRACT

Project-based Geography education can foster powerful geographic learning for high school students by enabling them to interpret their own living space and analyze different geographic scales. In this regard, the “‘We Propose!’ Project: Citizenship and Innovation in Geographical Education and Learning Outcomes for Young Individuals” has been demonstrating significant impacts on the academic and personal lives of young individuals across various geographic regions in Brazil for over a decade. This paper aims to analyze the knowledge articulated by three former students who participated in the aforementioned project during the 2018/2019 academic year at a state school in São Paulo. The selected students are currently in Higher Education, in different educational institutions. The research is based on a qualitative approach and the theoretical and methodological framework of the educational field and, in particular, in the teaching of Geography and for young individuals. Furthermore, two categories of analysis were established to organize and interpret the interviews: the impact of the aforementioned project on the participants' academic and personal lives. The results highlight learning outcomes related to citizenship education, including the interpretation of scientific tools and techniques, in addition to an understanding of Brazilian legislation. From the participants' perspective, it is asserted that the “‘We Propose!’” project exerted an influence on their academic trajectories through fostering university life and a more profound understanding and sense of belonging to their living environment. Considerations on the foundational principles of the aforementioned project are presented, accompanied by epistemological provocations aimed at broadening discussions with Brazilian and Ibero-American scholars and researchers.

Keywords: “‘We Propose!’” Project; project-based learning; Geography teaching; learning outcomes; alumni.

INTRODUÇÃO

A Educação e a instituição Escola desempenham, dentre várias funções, o esclarecimento e a conscientização das mentes da juventude para que alcancem uma melhor interpretação e intervenção no mundo e em seus lugares de vivência. Desta forma, a Escola é o espaço formal de aprendizagens para a vida coletiva, e o ensino de Geografia é uma das áreas disciplinares que dá sustentação teórica e metodológica para a formação estudantil. Assim, podemos dizer que a escola deve ser um espaço de vida e de cidadania na vida dos jovens escolares (Lastória *et al.*, 2015).

Para termos tal função social atendida na Escola, a Geografia cumpre tarefa central na organização curricular e nos conteúdos presentes na Educação Básica brasileira, uma vez que possibilita a professores e estudantes abordarem inúmeras realidades e representações sociais em sala de aula (Pontuschka; Paganelli; Cacete, 2009).

Nesse sentido, investigações voltadas ao ensino de Geografia (Claudino, 2019a, 2019b; Nunes *et al.*, 2023) apontam que a formação para a cidadania deve ser o objetivo central das práticas pedagógicas escolares. Assim, Cavalcanti e Sousa (2014, p. 5, grifo nosso) salientam que a “[...] **cidadania está ligada à participação da vida coletiva incluindo reivindicações de inclusão social**, de respeito à diversidade e de direitos mais amplos para melhores condições de vida e de sobrevivência”.

Essa formação potencializa a possibilidade de leitura do espaço geográfico e de suas contradições pelos estudantes, assim como os colocam como protagonistas e agentes de intervenção de seu espaço vivido. Diante do exposto, identificamos ampla relação entre a Educação, o ensino de Geografia e a formação cidadã por meio do desenvolvimento de um projeto de ensino chamado “Nós Propomos! Cidadania e inovação da Educação geográfica”.

O referido projeto, que foi idealizado nos anos de 2011 e 2012, vem sendo, desde então, coordenado pelo Professor Dr. Sergio Claudino Nunes, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), na Universidade de Lisboa, em Portugal. Por meio do projeto, os estudantes são valorizados como agentes protagonistas de sua realidade local, além de “[...] ajudar a identificar os problemas socioambientais locais e favorecer a busca de

soluções na vida política da comunidade.” (Claudino; Souto, 2019, p. 8). A experiência de realização do projeto em Portugal levou seu coordenador a buscar parcerias para realizá-lo em outros países, inclusive no Brasil¹.

Ao longo de 11 anos, o projeto expandiu-se territorialmente e foi aderido por grupos de pesquisas de várias universidades e institutos ibero-americanos de Educação. No Brasil, o referido projeto está presente em quinze estados e vem sendo organizado por vinte e cinco diferentes instituições de ensino (Universidades e Institutos Federais). As atividades, portanto, envolvem trinta e seis cidades (Nunes *et al*, 2023). Segundo Silva Neto (2023, p. 107), o “projeto possui experiências exitosas nos seus lugares de desenvolvimento, o que justifica a sua expressividade com relação ao seu alcance espacial e, também, no que envolve a participação de instituições diversas e a participação de professores e alunos”.

No contexto brasileiro, existe uma vasta produção acadêmica no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão que adquiriu solidez teórico-metodológica desde 2014 até atualmente. Consideramos como exemplo de práticas pedagógicas realizadas no estado do Paraná e materializadas na obra de Gomes (2023, p. 37), que “foi problematizada a incorporação dessas experiências (espacialidades) no processo de ensino ao mesmo tempo em que se buscava compreender os significados atribuídos aos conceitos científicos pelos estudantes”. Além disso, temos como inspiração as pesquisas e as práticas desenvolvidas no estado de Goiás, que são de grande valia para nossas reflexões como professores-pesquisadores do projeto. Segundo Souza *et.al*, (2022), “o projeto promove nos estudantes um sentimento de pertencimento nos seus lugares e também por meio do processo pedagógico com a escola e a comunidade.

Ao enfatizar os “vínculos territoriais”, percebemos, tanto na origem do projeto em Portugal quanto no seu desenvolvimento nos vários estados brasileiros, a força do conceito de cidadania territorial. Desta forma, podemos relacionar a ideia de território a uma categoria do espaço geográfico que [...] não é tangível nem palpável, são, na realidade, “campos de forças” que só existem enquanto durarem as relações sociais das quais eles são projeções espacializadas (Souza *et al*, 2022, p.36) na cidadania presente em Cavalcanti (2019) e em Claudino (2019a, 2019b). Dessa reflexão concordamos que o termo cidadania territorial se refere à identidade das pessoas com o espaço e com as possibilidades de intervir com objetivo de promover sua transformação, uma vez que se trata de uma participação empenhada, comprometida, esclarecida na solução dos problemas dos territórios.

O projeto rompe com o ensino tradicional de Geografia e inova ao propor uma ação efetiva dos estudantes quanto à sua aprendizagem. Estimula os docentes a serem mediadores do conhecimento e avança na proposta de conhecer, investigar e intervir no lugar de vivência (Carvalho Filho, 2020; Carvalho Filho; Lastória, Fernandes, 2019). Além disso, segundo Claudino e Coscurão (2020), o projeto “Nós Propomos!” é um processo de aprendizagem que altera as rotinas escolares e provoca os estudantes a participarem de todo processo de realização do projeto ao se envolverem e interverem nos problemas dos seus territórios.

O projeto “Nós Propomos! Cidadania e inovação da Educação geográfica” apresenta objetivos coesos e concretos alinhados a uma proposta de formação cidadã territorial e de princípios que sustentam a implantação e a realização do projeto em diversas localidades do espaço ibero-americano, em tempos e ritmos variados e de forma flexível (Carvalho Filho *et al*, 2022). Diante do exposto, este trabalho objetiva analisar aprendizagens verbalizadas por três estudantes egressos que participaram do referido projeto no ano de 2018-2019, em uma escola estadual paulista, no Brasil.

METODOLOGIA

Com abordagem qualitativa na área de Ciências Humanas e Sociais, a pesquisa que é apresentada no presente trabalho buscou levantar dados de caráter pouco numérico. Os procedimentos descritivos-analíticos, como a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais dos sujeitos pesquisados (Bodgan; Biklen, 1994) foram priorizados. Compreendemos que tais aspectos metodológicos apresentam lugar significativo entre inúmeras possibilidades de investigação de fenômenos que envolvem seres humanos e suas complexas e amplas relações sociais (Godoy, 1995).

Neste sentido, o saber-fazer durante o processo percorrido foi de grande valia para os pesquisadores. Para tanto, elencamos, como forma de coleta de dados, três elementos centrais, a saber: 1) levantamento e revisão bibliográfica; 2) planejamento de entrevistas do tipo semiestruturadas; 3) aplicação de entrevistas com estudantes

¹ O projeto abrange a esfera ibero-americana por estar presente em Portugal, Espanha, Brasil, Chile, México, Colômbia, Peru, Costa Rica e Moçambique. No final do ano de 2023, tratativas foram iniciadas tendo em vista o seu desenvolvimento em Laos, na Ásia.

egressos do projeto “Nós Propomos! Cidadania e inovação da Educação geográfica” no município de Ribeirão Preto/SP, no Brasil².

Concordamos com Romanelli (1998, p. 125), que admite que a entrevista “[...] é uma relação didática que cria uma forma de sociabilidade específica, limitada no tempo, sem continuidade, em que, inicialmente, os parceiros da diáde se defrontam como estranhos, pautados por uma alteridade”.

Os estudantes egressos foram tomados como parceiros para/na investigação e, portanto, produtores de conhecimentos por compartilharem suas experiências, suas memórias e aprendizagens possibilitadas pelo projeto em suas vidas e na sua formação escolar. A seleção destes três egressos deu-se pelo contato deles na escola após sua formação, seja para diálogos com os estudantes a pedido do professor-autor, seja por estágios realizados por eles nas Escolas.

Contatamos três estudantes egressos do Centro Paula Souza – ETEC José Martimiano da Silva³, que participaram do projeto no ano de 2018 e de 2019. As ações dos três estudantes à época foram analisadas por Carvalho Filho, Lastória e Fernandes (2019). Assim, as apresentações que os estudantes realizaram à comunidade escolar e ao poder público local, mais especificamente, à Câmara dos Vereadores do município de Ribeirão Preto – SP, foram consideradas. Tais apresentações foram importantes para nós, pesquisadores, por, dentre outros⁴, sinalizarem atos políticos e cidadãos que os estudantes vivenciaram durante sua participação no projeto “Nós Propomos!”. Destacamos que essas ações do projeto foram promovidas com o auxílio de membros do Grupo de Estudos da Localidade – ELO USP⁵.

A categoria de análise (Bardin, 2016) escolhida na investigação está relacionada à temática elegida e diz respeito a levantar os prováveis impactos do citado projeto na vida acadêmica e na vida pessoal dos participantes. Diante da nossa opção, foram feitas diferentes perguntas para os participantes, conforme explicitado no quadro 1.

Quadro 1 – Perguntas divididas de acordo com a natureza da categoria analítica

Impactos do projeto na vida acadêmica	Impactos do projeto na vida pessoal
1) O projeto “Nós Propomos!” promoveu algum impacto na sua trajetória escolar e profissional ? Se sim, qual(is)?	4) O projeto “Nós Propomos!” promoveu algum impacto na sua vida pessoal ? Se sim, qual(is)?
2) Na sua opinião, em que medida o projeto “Nós Propomos!” contribui para promover ações para a melhoria da vida dos estudantes da Educação Básica ? Justifique.	5) Cite alguma ação do projeto “Nós Propomos!” que está relacionada à formação para a cidadania .
3) Sob sua ótica, há alguma relação entre a sua participação no projeto “Nós Propomos!” e o ingresso no Ensino Superior ou no Mercado de Trabalho ? Justifique.	6) Qual sua sugestão para a melhoria e para a continuidade do projeto “Nós Propomos!” nas escolas?

Fonte: Carvalho Filho; Lastória, 2024.

O trabalho de categorizar as perguntas, para serem analisadas com base em um dado referencial teórico-metodológico, auxilia na construção do conhecimento científico. Segundo Bardin (2016, p. 147),

[...] a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação, e, em seguida, por reagrupamento segundo gênero, com os critérios

² As entrevistas foram realizadas após a aprovação do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de São Paulo (USP), sob o número: CAAE nº 87328925.3.0000.5407.

³ As entrevistas foram realizadas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos estudantes egressos participantes.

⁴ A Câmara Municipal de Ribeirão Preto/SP instituiu a resolução 15/2025 que Sessão Solene, no plenário desta Câmara de Vereadores, a ser realizada anualmente no mês de novembro, em homenagem aos trabalhos acadêmicos produzidos por alunos e alunas da Escola Técnica Estadual – ETEC José Martimiano da Silva, sob orientação do Grupo de Estudos da Localidade (ELO) da Universidade de São Paulo – USP, dentro do projeto “Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica”. (p.14). Informações sobre tal legislação encontram-se no link: <https://cespro.com.br/visualizarDiarioOficialLeituraDigital.php?cdMunicipio=9314&dtDiario=2025-06-13&nrEdicao=12177>

⁵ Mais informações sobre o Grupo de Estudos da Localidade – ELO podem ser encontradas no seguinte endereço: <https://falagrupoelo.blogspot.com/>

previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, agrupamentos esses efetuados em razão das características comuns destes elementos.

A reflexão da citada autora é produtiva no sentido de apresentar o conceito de categorias e destacar a ação de categorização como relevante para uma investigação com abordagem qualitativa. No nosso caso, olhamos para os dados coletados e dividimos em grupos de acordo com as falas dos participantes, a fim de dar significado às interpretações realizadas *a posteriori*.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho aqui apresentado selecionou três estudantes egressos do projeto “Nós Propomos!” para analisar aprendizagens verbalizadas por eles. Os referidos participantes realizaram ações como pertencentes à primeira turma do projeto desenvolvido na ETEC José Martimiano da Silva, em Ribeirão Preto/SP.

Para facilitar a análise e a identificação, optamos por nomeá-los do seguinte modo: Estudantes Egressos (EE) I, II e III. Apresentamos, no quando a seguir, a caracterização dos três participantes, suas idades e sexos e consideramos sua situação atual como estudantes de Instituições de Ensino Superior em diferentes áreas do conhecimento e em diversas localidades paulistas.

Quadro 2 – Caracterização dos participantes

Estudantes Egressos (EE)	Situação atual	Idade	Sexo
I	Estudante do quarto ano de Geografia USP – São Paulo/SP	21 anos	M
II	Estudante do terceiro ano de Pedagogia USP Ribeirão Preto/SP	21 anos	F
III	Estudante do segundo ano de Fisioterapia USP Ribeirão Preto/SP	19 anos	F

Fonte: Carvalho Filho; Lastória, 2024.

Os participantes (EE I, II, III) pertencem à condição de jovens brasileiros. Tal categoria social é entendida por nós como plural e culturalmente localizada em espaços de vivência específicos. Segundo Singly (2005, p. 261),

[...] o período da vida durante o qual se dissociam as duas dimensões da individualização [independência e autonomia]. Os jovens encontram-se em condições sociais e psicológicas que lhes permitem acessar a uma certa autonomia, sem dispor de recursos, especialmente econômicos, suficientes para serem independentes de seus pais. [...] Os jovens podem dispor de uma certa autonomia sem serem independentes.

Sob nossa ótica, os jovens estudantes participantes do projeto “Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica” precisam ser ouvidos, pois podem apresentar muitos elementos que contribuem para entendermos as permanências e as rupturas de uma formação cidadã com base nas realizações do referido projeto, existente a mais de uma década. Para complementar a discussão sobre juventude, Cassab (2015, p. 139) afirma que “não existe apenas um tipo de juventude, mas juventudes, que assumem diferentes expressões de acordo com as condições culturais e materiais que as rodeiam [...] a(s) juventude(s) produzem espaços e é igualmente condicionada pelas formas em que esse espaço é socialmente produzido e organizado”.

Desta forma, é por meio da produção e da organização do espaço que essas juventudes distintas do projeto “Nós Propomos!” se formam, apresentando linguagens, gostos, comportamentos e culturas ímpares e múltiplas. Enquanto professores-pesquisadores, precisamos conhecer as diversas culturas juvenis para, assim, entendê-las melhor e contribuir mais com sua formação humanística e cidadã. Nesse contexto, qual a relação dessas juventudes com o espaço geográfico? Assim, Cavalcanti (2012, p. 116) sugere que “para além de compreender o jovem nos aspectos gerais [...] é importante, sobretudo, compreender suas práticas espaciais, pois elas são produtoras de Geografia”.

No caso deste trabalho, focalizamos em estudantes egressos. A partir do objeto de pesquisa, colocamos a seguinte questão: Qual a importância dos egressos na Educação e no projeto “Nós Propomos”? Segundo Andriola (2014, p. 207), “há que se enfatizar o acompanhamento de egressos como relevante estratégia institucional para obtenção de informações acerca da qualidade da formação discente e de sua adequação às novas exigências da sociedade e mercado de trabalho”.

Desta forma, os egressos contribuem como fonte privilegiada de informações que permitem entender o alcance, os efeitos e as consequências de uma ação educativa, da escola e/ou mesmo de um projeto de ensino de Geografia⁶. Podemos inferir que o estudo com os egressos do projeto “Nós Propomos!” abrirá os caminhos para avançarmos, reavaliarmos os processos ou até mesmo (re)planejarmos novas e/outras ações educativas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão perpassadas pela formação cidadã.

Diante desse contexto, optamos por escolher a categoria de análise que tem duas diferentes naturezas (a voltada para o âmbito pessoal e a voltada para o âmbito acadêmico), tendo como base seis perguntas (**quadro 1**) aplicadas aos participantes. No processo de organização dos dados, encontramos repetidos aspectos presentes nas falas que afloraram das entrevistas. Isolamos esses elementos para podermos, em um segundo momento, realizar a “[...] *classificação*: repetir os elementos e, portanto, procurar ou impor certa organização às mensagens” (Bardin, 2016, p. 148, grifo da autora). Diante desse contexto, admitimos que “[...] na análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado fragmento de mensagem que é tomada em consideração.” (Bardin, 2016, p. 27).

Com relação à categoria “**impactos na vida pessoal**” (perguntas 4, 5 e 6), notamos que os três participantes destacam em seus relatos indícios de como percebiam a contribuição do projeto em relação às suas vidas pessoais. O EE I relatou que o projeto o auxiliou a “*explorar caminhos e agir politicamente no meu entorno e nas instituições que frequenta*”. O EE II afirmou que o projeto a auxiliou na “*construção de um olhar mais humanizado para si e para o outro, no caso, os companheiros e a comunidade escolar e, posteriormente, acadêmica*”, enquanto o EE III explicitou que “*o projeto estava diretamente relacionado à cidadania em que eu reconheci meus direitos e soube reconhecer os problemas urbanos nos quais meu bairro estava inserido*”.

Notamos que os relatos desses estudantes alinham-se à cidadania vivida dentro e fora do ambiente escolar, no qual houve a conscientização de que o conceito está ligado à vida em sociedade e é compartilhado de forma coletiva no espaço urbano por meio de ações e decisões de cunho pessoal que guiam a existência das populações. Os estudantes participantes construíram repertórios para lidar com os dilemas de sua vida e com sua condição juvenil de forma madura por meio de análise de situações tensas, como a escolha da graduação e de como permanecer atuante no espaço universitário.

Em relação à formação acadêmica, o EE I, o EE II e o EE III explicitaram, de modos distintos, a relação da cidadania para além dos direitos e deveres. Apontaram a arguição em público, a construção de propostas de intervenção com bases científicas sólidas e da legislação brasileira consultada. Dessa forma, o conceito de cidadania para os estudantes está conectado à busca por direitos e deveres, mas atrelados à noção de responsabilidade crítica e de participação coletiva (Benevides, 1994; Claudino; Costurão, 2020). Nas palavras do EE II, a participação no projeto possibilitou ações inéditas e relevantes como poder ser ouvido em público, solicitar reformas, criar e acompanhar ofícios do poder público e desenvolver a oratória em distintos espaços (privados e públicos). Os participantes admitiram que se criou consciência de um repertório cultural e político no/do cotidiano com o projeto.

Quanto a sugestões pessoais sobre a melhoria do projeto, o EE I admitiu a possibilidade de expansão para mais turmas da escola, de modo a um dia contemplar todas as vinte e duas turmas de estudantes da unidade escolar em que estudou. O EE II indicou, ainda, a possibilidade de o projeto ser inserido na Rede Municipal de Educação de Ribeirão Preto – SP e incluir, também, os estudantes dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. O EE III afirmou não ter o que melhorar quanto à proposta, sim, ser inserido como uma forma de Iniciação Científica no Ensino Médio nas ETECs. O projeto pode ser considerado como uma iniciação científica na Educação Básica, pois, segundo Neto *et al* (2025), oferta aos estudantes uma tríade metodológica sendo constituída do estudo de caso, da aprendizagem baseada em problemas e na temática socioambiental na Educação Geográfica. Os apontamentos mencionados pelos participantes são importantes, pois explicitam quais os caminhos que o projeto, em Ribeirão Preto/SP, e logo na Rede Internacional, Nós Propomos! pode trilhar para avançar em abrangência e consistência por meio de planejamento e diálogo com as escolas, com os grupos de pesquisa e com as universidades.

⁶ Em nossas pesquisas, identificamos somente uma investigação (Silva Neto, 2023) no qual, em um momento da mesma entrevista, um estudante é egresso do projeto no estado do Piauí.

Com relação à categoria “**impactos na vida acadêmica**” (perguntas 1, 2 e 3), destacamos uma riqueza de detalhes a serem analisados como indícios dos traços de aprendizagens na formação acadêmica e profissional. O EE I destacou a ampla relação do projeto com sua escolha profissional (Geografia) e com o fato de que as ações do projeto reforçaram a “*diminuição da distância entre teoria e prática [...] fazer os alunos verem que o que eles estão estudando faz parte da vida real*”.

Neste sentido, admitimos, assim como a investigação de Carvalho Filho (2020; 2022), que o projeto despertou uma compreensão mais apurada e crítica da realidade local dos estudantes. Com base nesse trecho, constatamos que tais aprendizagens permanecem com os estudantes egressos, passados cinco anos da realização do projeto.

O EE II admitiu que o projeto promoveu “um despertar de maturidade sobre a pesquisa” e que aprendeu muito sobre o tratamento dos dados que foram apresentados na Câmara dos Vereadores. Dessa forma, para o EE II, o projeto promoveu uma profunda relação entre as ações da Universidade quanto à pesquisa e à sociedade.

O EE III afirmou que a participação no projeto a estimulou “*a relacionar as coisas, inclusive na redação do ENEM. A gente tem que fazer isso, né? Relacionar os problemas e propor medidas de melhoria*”. Essa relação entre o saber-fazer escolar e o científico para pensar e fazer está presente no processo de construção das propostas de intervenção dos estudantes desde a origem do projeto em Portugal. É, pois, um dos seus princípios fundantes (Claudino, 2019a; Claudino, 2019b). Assim, notamos ecos do projeto, realizado no Ensino Médio da Educação Básica, que reverbera para além desta modalidade de Educação. O projeto reforça, pelos relatos dos participantes, que a ideia de fazer Ensino Superior e “tornar-se” um cientista para atuar na comunidade perpassa a trajetória desses estudantes e é um pilar componente da formação cidadã.

Diante desses relatos, o que pode ser pensado e/ou praticado pelos professores e pesquisadores da Rede Internacional “Nós Propomos”? Temos três principais encaminhamentos como estratégias: 1 – Fortalecer a rede com diálogos mais intensos e delimitados por datas prévias para a maior parte dos professores participarem e apresentarem os encaminhamentos do projeto nos estados brasileiros ou até mesmo na Ibero-América; 2 – Criar uma rede de contatos oficiais com estudantes participantes egressos para “diálogos permanentes e produtivos sobre as trajetórias dos egressos” em âmbito estadual, federal e/ou ibero-americano; 3 – Proporcionar “momentos de diálogo” entre os estudantes participantes das várias localidades no formato de seminários remotos para aprendizagem, para compartilhamento de experiências e para fortalecimento da rede.

A partir dos relatos colhidos e analisados dos três entrevistados, temos fortes indícios de que o projeto residiu como elemento importante na constituição de sujeitos-cidadãos e do conhecimento dos participantes. Assim, consideramos que o projeto potencializou e continua a potencializar práticas educativas para a emancipação dos sujeitos egressos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino de Geografia por projetos pode promover potentes aprendizagens geográficas para os estudantes egressos do Ensino Médio ao lhes fazer interpretar seu próprio espaço de vivência e refletir sobre diferentes escalas geográficas. No caso deste trabalho, levantamos, sob a ótica de três estudantes egressos, alguns impactos na vida acadêmica e pessoal de estudantes participantes do projeto “Nós Propomos!”.

Os resultados explicitam, sob a ótica dos participantes, algumas aprendizagens que foram possibilitadas e também indicam algumas potencialidades do projeto tendo em vista a formação cidadã e acadêmica. Notamos que existem indícios de aprendizagens promovidas pelo projeto após a Educação Básica dos participantes nas dimensões acadêmicas, no mercado de trabalho e na vida pessoal. Os participantes explicitaram ações no/do cotidiano que amplificam a ideia de formação cidadã como notória e necessária para a vida pessoal e acadêmica.

Além disso, considerações sobre os princípios basilares do citado projeto são expostos nos relatos de estudantes egressos, como sendo um grupo de participantes fundamentais para nos debruçarmos em investigações futuras para a rede “Nós Propomos!”, visando ampliar as discussões com professores e pesquisadores brasileiros para avançarmos na pesquisa, no ensino e na extensão em uma perspectiva de formação cidadã. Como forma de provocação epistemológica, lançamos algumas questões que este trabalho deixa em aberto para futuras investigações em torno dos estudantes egressos do projeto, que são: 1) Quais as contribuições teóricas que o projeto permite aos estudantes egressos? 2) Qual o perfil dos estudantes egressos no Brasil? 3) Qual a configuração das juventudes que o projeto formou no Brasil? 4) Podemos estabelecer comparações entre a formação cidadã e os estudantes egressos no Brasil e em outras localidades da América Latina? Se sim, em que medida?

Por fim, consideramos a pesquisa apresentada neste trabalho como um “ensaio” para o desenvolvimento de uma investigação maior ainda a ser desenvolvida com diferentes egressos do Projeto “Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica” no Brasil e em outros países.

REFERÊNCIAS

ANDRIOLA, W. B. Estudo de egressos de cursos de Graduação: subsídios para a autoavaliação e o planejamento institucionais. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 54, p. 203-219, 2014.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BENEVIDES, M. V. M. Cidadania e democracia. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, São Paulo, n. 33, p. 5-16, ago. 1994. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/LTSGRTDqFD4X74DxLsw9Krz/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 31 jan. 2024.

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, K. S. **Investigação qualitativa em Educação**. Portugal: Porto Editora, 1994. (Coleção Ciências da Educação).

CARVALHO FILHO, O. R. *et al.* Projeto Nós Propomos! E o princípio da flexibilidade pedagógica. In: SANTOS, F. (Org.). **Geografia no Século XXI**. Belo Horizonte: Poisson, 2022, v. 7.

CARVALHO FILHO, O. R.; LASTÓRIA, A. C.; FERNANDES, S. A. S. O projeto Nós Propomos! e o estudo do local: considerações sobre ações educativas em Ribeirão Preto/SP/Brasil. **Revista da associação de professores Portugueses de geografia – APOGEO**, Lisboa, v.1, n.53/54, p. 132-148, 2019.

CARVALHO FILHO, O. R. **O Ensino de Geografia e o estudo do local: o Projeto Nós Propomos! no estado de São Paulo, Brasil**. 2020. 187 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.

CASSAB, C. Da casa para a rua: a dimensão espacial da juventude. In: CAVALCANTI, L; CHAVEIRO, E. F.; PIRES, L. M. (Orgs.). **A Cidade e Seus Jovens**. Goiânia: Editora da PUC, 2015. p. 137-158.

CAVALCANTI, L. S. **Pensar pela geografia: ensino e relevância social**. Goiânia: C&A Alfa Comunicações, 2019.

CAVALCANTI, L. S.; SOUZA, C. V. A formação do professor de Geografia para atuar na Educação Cidadã. **Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales**, Barcelona, v. 18, n. 494, p. 1-17, dez. 2014. Disponível em: <https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/14970>. Acesso em: 31 jan. 2024.

CLAUDINO, S. Construir uma escola cidadã por meio do Projeto Nós Propomos! um desafio no espaço ibero-americano. **Revista Sobre Tudo**, Florianópolis, v. 10, n. 2, p. 33-52, 2019a. Disponível em: <http://ojs.sites.ufsc.br/index.php/sobretudo/article/view/3881>. Acesso em: 22 jan. 2024.

CLAUDINO, S. *Project We Propose! building territorial citizenship from school*. In: PINEDA-AFONSO, J. A.; ALBA-FERNANDEZ, N.; NAVARRO-MEDINA, E. **Handbook of Research on Education for Participative Citizenship and Global Prosperity**. Hershey: IGI Global, 2019b. p. 350-382.

CLAUDINO, S.; COSCURÃO, R. Educação geográfica e cidadania. O Projeto Nós Propomos! em Portugal 2019/20. **Giramundo: Revista de Geografia do Colégio Pedro II**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, p. 7-16, ago. 2020. Disponível em: <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/46264>. Acesso em: 29 fev. 2024.

CLAUDINO, S.; SOUTO, X. M.; Construimos uma educação geográfica para a cidadania participativa. O caso do “Projeto Nós Propomos! cidadania e inovação na educação geográfica”. **Revista Signos Geográficos**, Goiânia, v. 1, p. 1-16, jun. 2019. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/signos/article/view/59171>. Acesso em: 10 jan. 2024.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, jun. 1995.

GOMES, M. F. V. B. Contribuição do Projeto Nós Propomos! Guarapuava à formação inicial do professor de Geografia. In: GOMES, M F. V. B. el al (Orgs). **Formação de professores de Geografia no Projeto Nós Propomos! Guarapuava: contribuições pedagógicas para a Agenda da ONU de 2030**. Goiás: Editora Alfa, 2023.

LASTÓRIA, A. C. *et al.* School education in Brazil and the goal of citizen formation: indicators in official proposals and in formative practices. In: BORGHI, B.; GARCÍA-PÉREZ, F. F.; MORENO-FERNÁNDEZ, O. (Org.). *Nóvi cíves: cittadini dall'infanzia in poi*. Bologna: Pàtron Editore, 2015, v. 1, p. 43-52.

NUNES, S. C. L. *et al.* Educação geográfica em rede: a contribuição do Projeto Nós Propomos (NP!). *New Trends in Qualitative Research*, Oliveira de Azeméis, Portugal, v. 17, p. 1-14, out. 2023. Disponível em: <https://www.publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/860>. Acesso em: 5 set. 2024.

MORAES, L. B., SOUZA, L. F., GOMES, M. F. V., MENEZES, P. K. O Projeto Nós Propomos! Goiás: concepção teórica e metodológica. In: OLIVEIRA, K. A. T.; CAVALCANTI, L. S.; MORAES, L. B. (Orgs.). **Projeto Nós Propomos! Goiás**. Construção do pensamento geográfico e atuação cidadã. Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2022. p.25-44. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1-T-UIwBTxMfMHecA5EKUgzi6X48eitc/view>. Acesso em: 14 out. 2024.

PONTUSCHKA, N. N.; PAGANELLI, T. I.; CACETE, N. H. **Para ensinar e aprender Geografia**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

ROMANELLI, G. A entrevista antropológica: troca e alteridade. In: ROMANELLI, G.; BISOLI-ALVES, Z. M. M. **Diálogos metodológicos sobre a prática da pesquisa**. Ribeirão Preto: Legis Summa, 1998. p. 119-133.

SILVA NETO, M. **Projeto Nós Propomos! Educação geográfica para a cidadania no contexto do Piauí/Brasil**. 2023. 193 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Pós-Graduação em Geografia (PPGGEO), Centro de Ciências Humanas e Letras, da Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2023.

SILVA NETO, M.; NASCIMENTO Jr., V. P.; ARAÚJO, R. L. A tríade metodológica do “Projeto Nós Propomos!” como possibilidade na educação geográfica. **PerCursos**, Florianópolis, v. 26, p. e.01, 2025. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/percursos/article/view/25911>. Acesso em: 27 jun. 2025.

SINGLY, F. *Las formas de terminar y de no terminar la juventud*. In: GAVIRIA, S. (Ed.). **Autonomia de la juventud en Europa**. Madrid: INJUVE, 2005, p. 111-121.